

TA'LIMNING SIFAT VA SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Utepov Qalbay Ibraymovish
Ajiniyoz nomidagi NDPI

Annotatsiya: Maqola mazmunida pedagoglarning o'z ustida ishlashi, tinmay izlanish olib borishi hamda, o'quv jarayonini zamon talablari darajasida, ilmiy asosda tashkil etish uchun zaruriy sharoitlarni yaratib berish bilan bir qatorda, ijtimoiy tajribalarga asosan ish olib borish lozimligi haqida aytilgan.

Kalit so'zlar: Pedagog, ta'lim, tarbiya, nazorat, ilmiy, sifat, ko'nikma.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan bir qatorda bugungi kunda ta'lim tizimining rivojlanib borishi zamon talabiga mos ta'lim-tarbiyaga qaratilganidir. Pedagoglarning o'z ustida ishlashi, tinmay izlanish olib borishi hamda, o'quv jarayonini zamon talablari darajasida, ilmiy asosda tashkil etish uchun zaruriy sharoitlarni yaratib berish bilan bir qatorda, ijtimoiy tajribalarga asosan ish olib borish lozimdir.

Pedagogikaning bosh masalasi tarbiyadir. Tarbiya-shaxsni muayyan yo'nalishda shakllantirish, kamol toptirish maqsadida turli odamlarning bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy munosabatdir. Pedagoglik kasbi muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, pedagog yoshqalblar kamolotining me'moridir. Bugun u yoshlarni g'oyaviy-siyosiy jihatdan chiniqtirib, tabiat, jamiyat, tafakkur taraqqiyoti, qonuniyatlarini o'rgatar ekan, avvalo, u yosh avlodni kelajak mehnat faoliyatiga tayyorlashi, kasb-hunar egallashlariga ko'maklashishi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy vazifani hal etishga chog'lamog'i darkor. Ana shu ma'suliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchi-yoshlarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobiliyati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun pedagogik mahorat fani o'qituvchidan doimo kasbiy mahorati ustida izlanish uchun, unga turli shart-sharoitlar yaratishi, kerakli moddiy va ilmiy-metodik yordam ko'rsatishi hamda o'qituvchining ijodiy tashabbuskorligini oshirishiga ko'maklashadi.

Ta'lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslarda tashkil etish, o'quvchilar faolligini ta'minlash va faoliyatini muvofiqlashtirish asosida pedagogik jarayonlarning sifat va samaradorligini ta'minlashda zamonaviy yondashuvlarga asoslanadigan, yuksak

axloqiy sifatlarga ega bo'lgan, o'zini-o'zi va o'z faoliyatini o'zi tahlil qiladigan va ob'ektiv baholay oladigan, boy falsafiy va ma'naviy dunyoqarashga, psixologik-pedagogik va tashkiliy-texnologik salohiyatga ega bo'lgan. Shuningdek, axborotlar to'plash, tahlil qilish, ob'ektiv baholash, qayta ishlash va axborotlar almashinish, pedagogik jarayonlarda vujudga kelgan muammoli vaziyatlarda ta'lim oluvchilar faolligini ta'minlash va faoliyatini muvofiqlashtirish, pedagogik jarayonlar samaradorligiga va o'quvchilar faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni oldindan aniqlash asosida ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oldindan ko'rish ko'nikmalariga ega bo'lgan hamda ta'lim-tarbiya jarayoni sub'ektlari faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish va boshqarish, muvofiqlashtirish, faolligini ta'minlash yo'nalishida zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan pedagogni kompetentli o'qituvchi deyishimiz mumkin.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarining asosiy maqsadi insonni doimiy o'zgaruvchan dunyoda hayotga tayyorlashdir. Kasbiy ta'limdagi innovatsion texnologiyalar universitetda ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi va kelajakda kadrlar tayyorlash sifati va samaradorligiga ta'sir qiladi. Innovatsion usullardan biri interaktiv ta'limdir. Interfaol ta'lim turli sohada ishlaydigan mutaxassislarni tayyorlashning asosidir. O'quv jarayonida interaktiv o'zaro ta'sirga bo'lgan ehtiyoj o'qituvchi nafaqat asosiy manbalar, darslik materiallari mazmunini reproduktiv ravishda qaytarishni talab qilgandagina emas, balki tahlilga undaganga paydo bo'ladi: xususiyatlarni, aloqalarni, qarama-qarshiliklarning mavjudligini aniqlash, baholash, aytilganlarni umumlashtirish, uni boshqa muammolar bilan bog'lash, ya'ni psixologiyada muammolarni hal qilishda. Tajriba shuni ko'rsatadiki, mashqlar bilan ishlash o'quvchilarning fikrlashini faollashtiradi, bilimlarni chuqurlashtiradi, mavzuga qiziqishni oshiradi.

Ta'lim muassasalari o'qituvchilarining aksariyati pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda o'qituvchining asosiy vazifalari ta'lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va nazorat qilish, ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarga o'rganilishi rejalashtirilgan mavzu bo'yicha zaruriy axborotlarni etkazib berishdan iborat deb hisoblaydilar. Bizning fikrimizcha, pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish jarayonida pedagoglar tomonidan o'ziga xos ahamiyat kasb etuvchi quyidagi vazifalar bajarilishi zarur:

- o'quv dasturida o'rganilishi rejalashtirilgan mavzuga mos ravishda ta'lim jarayonining ta'lim-tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarini belgilash;
- maqsadga muvofiq ko'zlangan natijalarga erishish uchun vazifalar belgilash va belgilangan vazifalarni bajarish yo'nalishida tashkil etiladigan faoliyatni oldindan

rejalashtirish, amalga oshirish yo‘l-yo‘riqlarini va qo‘llaniladigan pedagogik texnologiyalarni tanlash;

- vazifalarning mazmun va mohiyatiga ko‘ra o‘quvchilarning imkoniyatlarini oldindan aniqlashtirish va vujudga kelishi mumkin bo‘lgan vaziyatlarni oldindan bashorat qilish asosida bajariladigan vazifalarni imkoniyatlarga ko‘ra taqsimlashni rejalashtirish;

- ta‘lim-tarbiya jarayonining samaradorligiga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarni aniqlash;

- pedagogik jarayonda o‘quvchilarning sub‘ektivligini ta‘minlash va faolligini oshiruvchi texnologiyalarni tatbiq etish jarayonlarini loyihalashtirish;

- pedagogik jarayonda foydalaniladigan didaktik vositalarni tanlash va oldindan tayyorlash;

- pedagogik jarayonlarning uzluksizligi va uzviyligini ta‘minlovchi chora-tadbirlarni belgilash;

- ta‘lim muassasalari, oila va mahallaning o‘zaro aloqasini ta‘minlash;

- pedagogik jarayonlarda ilg‘or pedagogik tajribalar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanilish;

- DTS va davlat talablarini amaliyotda qo‘llash va uning monitoringini olib borish;

- o‘quvchilar o‘rtasida anketa so‘rovlari va suhbat o‘tkazish asosida axborotlar to‘plash va tahlil qilish;

- o‘quvchilar faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish yo‘nalishida belgilangan vazifalarni qayta ko‘rib chiqish, yangilash;

- DTS va DT asosida mustaqil ta‘lim jarayonlarini tashkil etish;

- o‘quvchilarning mustaqil ta‘lim jarayoni natijalariga qiziqishini shakllantirish va rag‘batlantirish asosida innovatsion faoliyatni tashkil etish;

- o‘quvchilarning o‘quv, mehnat va o‘yin faoliyatlarini nazorat qilish va muvofiqlashtirish.

Demak, ta‘lim muassasalari pedagoglarining o‘z funktsional vazifalarini amalga oshirish jarayoni pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishga yo‘naltirilgan vazifalarni amalga oshirish jarayoni bo‘lib, pedagogik jarayonlarda ko‘zlangan natijalarga erishish uchun belgilangan maqsadlar yo‘nalishidagi sub‘ekt (o‘qituvchi-o‘quvchi)lar faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tahlil qilish va baholash, pedagogik jarayonlarda bevosita va bilvosita ta‘sir ko‘rsatish orqali sub‘ektlarning faoliyatini muvofiqlashtirishni nazarda tutadi.

Adabiyotlar:

1. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi. Nasaf, 2000.
2. Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: “Iqtisod -moliya”, 2007.
3. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboeva, D.Inog‘omova. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Met. qo‘ll.– T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012.
4. J.YU.Hasanboev va boshq. Pedagogika fanidan izohli lug‘at / Tuzuvchilar– Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2009.
5. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya.– T.: OPI, 2003.